

Репрезентация флоронимов в религиозных текстах

Зульфия Алихасанова

Ключевые слова

наименования, флороним, метафора, образ, символ, ассоциация, Библия, Коран.

Аннотация

В статье проводится анализ лингвопрагматических особенностей основных флоронимов, упоминающихся в текстах священных писаний христианства и ислама. Данное изучение флоронимов способствует пониманию и интерпретации в переводах и комментариях

Введение

Для современного языкознания вопросы взаимоотношений человека и природы, приписывании растительному миру человеческих качеств, вовлечении их в паремии, в текст художественного произведения является в последние десятилетия чрезвычайно актуальным. Мир растений представляет собой важный фрагмент языковой картины мира. Флористическая лексика обладает лингвопрагматическими особенностями, и отражает хозяйственную и культурную деятельность народа, систему ценностей национально-лингвокультурологического сообщества, его миропредставление и миропонимание. «Одной из значимых составляющих современной русской и узбекской языковых картин мира являются флоронимы – названия растений как объект лингвистического изучения» [1].

Методы

Материалом исследования явились библейские и коранические единицы с компонентом-флоронимом. Основными методами явились метод лингвокультурологического анализа, сопоставительный метод лингвистического анализа, метод этимологического анализа, метод семантического анализа.

Наименования растений в священных текстах выступают в качестве объекта

семиотики (науки, изучающей знаки и их значения). Обладая символической природой, они несут в себе глубокий смысл, имеющий различные толкования. Флоронимы можно встретить на страницах священных писаний повсеместно, каждый из них несет в себе значительный символизм и уроки веры. Они часто выступают в качестве метафор или обучающих инструментов, отражая более глубокие духовные истины и принципы. Упоминание растений в текстах Корана и Библии не ограничиваются лишь созданием пейзажа. Так, к примеру, растения в Библии – это и сельскохозяйственные культуры, используемые в пищу (виноград, ячмень, маслина, смоковница), это и источник разнообразного сырья: строительных материалов (кедр, кипарис), тканей (лен) и т.д. Различные вещества растительного происхождения – неотъемлемая часть обрядовой стороны жизни христиан (бальзам, ладан, смирна). Детальное исследование этих растений, дает возможность лучше понять смысл определенных отрывков писаний.

Флоронимы довольно часто упоминаются в Библии. Сообщается, что они (трава и деревья) были сотворены на третий день (Бытие 1:11), но некоторые из них появились позже как проклятие за грех прародителей (тернии – Бытие 3:18).

Маслина, миндаль, каперс, финиковая пальма – лишь некоторые из приблизительно ста растений,

упоминаемых в Библии. К примеру, маслина – наиболее ценное растение библейских сюжетов упоминается уже в самом начале библейского повествования. После Потопа к Нюю в ковчег вернулся голубь, «держа в клюве свежесорванный лист маслины». Так Ной узнал, что воды сошли с земли (Бытие 8:11).

Имея в виду некоторые особенности маслины, псалмопевец обещал боящимся Иегову: «Твои сыновья будут как побеги маслины вокруг твоего стола» (Псалтирь 128:1-3). Чтобы посадить новое дерево, часто берут черенки, или побеги, отрезанные от взрослой маслины. Помимо этого, старое дерево может обновляться, пуская от корней отростки, что символизирует окружение отца сыновьями.

Вечнозеленая маслина особенно ценилась за масло, получаемое из ее плодов. Оливковое масло было одним из основных продуктов питания израильтян, а также широко использовалось как косметическое средство и как топливо, оно было важным предметом торговли. Оливковое масло наносили на ушибы и раны, чтобы ускорить их заживление и облегчить боль (От Луки 10:33, 34). Когда им мазали голову, это также успокаивало и освежало. Поэтому старейшины христианского собрания побуждаются помолиться над заболевшим духовно человеком, образно «помазав его маслом во имя Иеговы», то есть применив Слово Бога, чтобы успокоить, исправить и утешить его (Иакова 5:13-15).

В Евангельском описании Иерусалима существует место под названием Гефсиманский сад, где Иисус ночью молился до кровавого пота, где его предал поцелуем бывший ученик. Там Иисус был связан и поведен на мучения и смерть. Гефсиманский сад расположен у подножия горы Елеонской. При переводе этих названий на русский язык выясняется, что «Елеон» с греческого языка обозначает – масличная, то есть гора, где растут маслины. А «Гефсимания» переводится с еврейского как масличный пресс – специальное устройство для выжимки масла из плодов маслин.

Среди культурных деревьев, выращенных человеком, маслины живут дольше всех. Некоторые ботаники даже утверждают, что оливковое дерево вообще может жить вечно, вновь и вновь получая новую жизнь от своих отростков, которые разрастаются из корней старой маслины и превращаются в новые, молодые деревья. Однако связь с родительским деревом у

них сохраняется через корневую систему. Возможно, именно поэтому маслина стала в Библии символом семейного счастья и неразделимого единства рода: «сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей» (Псалтирь 127:3).

Маслина, елей, олива – слова на разных языках, имеющие в своей основе слово «масло», которое с древнейших времен было незаменимым продуктом, который употреблялся не только в пищу, но и служил источником света: лампы в домах, лампы в церквях заправлялись оливковым маслом. Также масло из плодов оливковых деревьев являлось основой для всевозможных лекарств – мазей, капель, микстур.

Из-за этой целебной силы елей стал символом милости Божьей. Слова молитвы «Господи, помилуй!» в греческом языке звучат как «Кирие, элейсон!» — «Господи, помажь меня елеем Своей благодати!». А оливковая ветвь считается эмблемой мира и обновления, так как, по библейским преданиям, во время всемирного потопа именно лист маслины стал вестником окончания катастрофы: И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот – свежий масличный лист во рту у него – и Ной узнал, что вода сошла с земли (Бытие 8:10-11). Оливки, как и финики, играют значимую роль в древней и современной культуре. В средиземноморской культуре оливки выполняли самые разнообразные функции – от денег до лекарств – в течение нескольких тысяч лет. Голубь, держащий оливковую ветвь во рту, стал универсальным символом мира.

Смоковница – один из наиболее часто упоминаемых флоронимов в Новом Завете. Под ней Иисус чудесным образом видел будущего ученика Нафанаила и в доказательство Своего Божества сказал ему об этом видении: «... Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» (От Иоанна 1:48).

«Смоковницу проклял Он, когда нашел дерево бесплодным: ...и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (От Матфея 21:19). Уже в Эдемском саду упомянута смоковница, из которой Адам и Ева сделали одежды (Бытие 3:7). Из льна изготавливались одежды священников: как

верхние, так и нижние (Левит 16:4; Левит 19:19).

Так же, именно на смоковницу залез низкорослый сборщик налогов Закхей, чтобы увидеть Иисуса, окруженного толпой: «...И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее» (От Луки 19:2-4).

Некоторые флоронимы вызывали у повествователей и персонажей Библии эстетическое наслаждение и служили предметом имитации: «гранатовые яблоки» (3 Царств 7:18), лилии (Песня Песней 2:1; 3 Царств 7:19) и огурцы (3 Царств 7:24). Апокалиптическое значение ввиду своей горечи приобретает полынь (Откровение 8:11).

Из числа символических растений весьма многозначен терн: из горящего терновника с Моисеем разговаривал Бог (Исход 3:2), но терновый веночек был возложен на голову страдающего Христа (От Матфея 27:29).

В Библии не раз упоминается о флоронимах, употребляемых в пищу: ячмень, из которого делали хлеб Деревья и растения в Библии (2Царств 14:30; Иезекииль 4:12; От Иоанна 6:9). Ячменные поля простирались в окрестностях Вифлиема (Руфь 1:22). Выращивали также и пшеницу (Руфь 2:23; 1Царств 6:13); чечевица (2Царств 23:11) – за чечевичную похлебку Исав продал свое первородство (Бытие 25:34). В текстах часто встречаются, употребляемые в пищу, плоды финика (Исход 15:27), винограда (Бытие 9:20), огурец, лук, чеснок, дыня (Числа 11:5), а также фисташки, миндаль (Бытие 43:11).

В качестве растений, использующихся как строительный материал упомянуты: гофер, из которого был изготовлен ковчег Ноя (Бытие 6:14), дерево ситтим или акации – Ковчег завета (Исход 37:1), а также кедр (От Исаака 41:19; 3Царств 7:2), кипарис (3Царств 6:34) и масличное дерево (От Исаака 41:19; 3Царств 6:31).

Флоронимы, упоминающиеся в Библии, вместе с тем могут выступать в качестве ритуальных. Библия упоминает поклонение древних иудеев дубравам (4Царств 18:4; От Исаака 1:29). В ветвях дуба запутался своими Деревья и растения в Библии волосами Авессалом и потому был пойман своими врагами (2Царств 18:10). Под сихемским дубом (которое в Вульгате толкуется Терпентинное дерево) Иаков

закапывал чужих богов (Бытие 35:4). Тем не менее, теревинф упоминается в синодальном переводе и под собственным именем (От Исаака 6:13; Бытие 49:21), хотя в последнем случае в Вульгате в аналогичном фрагменте упомянут олень. Третьим после дуба и теревинфа деревом, под которым кадили назван тополь (Осия 4:13).

Неоднозначное отношение было к изделиям из винограда (вино, уксус, изюм). Назореем оно запрещалось (Числа 6:3), а для учеников Христа его вкушение было обязательно как элемент евхаристии (От Матфея 26:28). Первым начинает использование вина в ритуальных целях Мелхиседек (Бытие 14:18).

В религиозных церемониях использовались иссоп (Исход 12:22; Псалтирь 50:9; От Иоанна 19:29), фимиам и мирра (От Луки 7:38). Пальмовыми ветвями жители Иерусалима встречали Иисуса Христа (Пальмовое воскресенье).

Как и в большинстве культур, в Библии язык цветов выполняет несколько общераспространенных или традиционных функций: символа любви, кратковременности жизни и славы святого и вечного. Цветы и связанные с ними образы распускания, цветения и расцвета служат иллюстрацией таких значимых библейских тем, как гордость, красота, любовь, восстановление и быстротечность. Символика цветов при описании скинии и храма Соломона, а также в Песни песней в значительной степени способствуют раскрытию темы красоты и любви, тогда как образы, соотносящиеся с мотивами гордости, быстротечности и восстановления, характерны для псалмов и книг пророков.

Наиболее часто упоминающиеся определенные цветы традиционно переводятся как лилии и розы. Большинство истолкователей полагают, что под «полевыми лилиями» подразумеваются любые яркие и привлекательные цветы, в великом множестве появлявшиеся весной в долинах, на пастбищах и на холмах в районе горы Кармил и равнины Сарон, который был широко известен своей исключительной плодородностью и красотой. Среди таких цветов могли быть лютики, анемоны, цикламены, тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы, ирисы и орхидеи. Таким образом, наименования лилии и розы могут заменять любые из этих цветов или пониматься как выражение общего понятия о цветах.

Свойства цветов – их формы, аромат, цвета, бархатистость – ассоциируются с

наслаждениями, проявлениями любви. Символика цветов связывается как с женщиной, так и с мужчиной: «она – как лилия между тернами» (Песня Песней 2:2); «губы его – лилии, источающие текучую мирру» (Песня Песней 5:13).

Ива из-за характерной особенности склоненных ветвей считается символом скорби и плача, но в то же время защищает от злых духов. Также принято верить, что ветки ивы (верба), освещенные в Вербное воскресенье, несут в себе божественную силу.

Ландыш по причине формы цветков считается символом слез разлуки и встречается в ритуальной символике. В христианстве данный флороним именуют символом слез Богородицы, в русских преданиях – плача Волхвы по гуслиару Садко.

Христианству принадлежит понимание розы как символа мученичества, в противопоставление лилии, которая является символом невинности и чистоты. В Средневековье роза стала символом крови страдающего Христа. Святой Бернард писал так: «Взгляните на эту божественную розу – страдание и любовь соперничают друг с другом, чтобы придать ей яркость и цвет пурпура. Цвет, без сомнения, от крови, истекшей из ран спасителя... Как холодной ночью роза бывает закрыта и раскрывается лишь утром при первых лучах солнца, так и этот цветок, Иисус Христос, казался свернувшимся, точно от ночного холода, со времени грехопадения первого человека, но когда завершился круг времени, он внезапно распустился под солнцем любви...» [2].

Типичный образ быстротечности человеческой жизни выражен во флоронимах, показанных в Псалтирь 102: «Дни человека, как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его» (Псалтирь 102:15-16; также Псалтирь 102:15.89:6; Осия 13:15). Сегодня он здесь, а завтра исчезнет, как в изображении Иовом человеческой жизни: «Как цветок, он выходит, и опадает; убегает, как тень» (Иов.14:2). Бренности человеческой жизни, естественно, противопоставляется постоянство Бога, а человеческой слабости – сила вечного Слова: «Всякая плоть – трава, и вся красота ее, как цвет полевой... Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Исаия 40:6, 8; также 1Петра 1:24-25) [3].

Резко противопоставляется в этом смысле, имеющий особое значение, клевер: трилистник ассоциируется с православным

крестом. А клевер с четырьмя лепестками символизирует четыре Евангелия, считается, что именно такой клевер принесла с собой из Эдема Ева на память о райском саде. По верованиям христиан каждый лепесток четырехлистника имеет свое уникальную символику: надежда, вера, любовь, удача.

Цветы, среди которых необходимо выделить розу, виноградную ветвь, сосну, омелу и др., в ритуальной символике христиан олицетворяют бессмертие души и часто встречаются на памятниках, местах захоронений, неся в себе глубокий смысл.

Среди остальных флоронимов можно перечислить такие, как: можжевельник (3Царств 19:5), тростник (Псалтирь 67:31), бук (Исаия 41:19), ясень (Исаия 44:14), аир (Песня Песней 4:14), алой (Песня Песней 4:14), кипер (Песня Песней 1:13), кориандр (Чис.11:7), корица (Песня Песней 4:14), мандрагора (Песня Песней 7:14), мирт (Исаия 41:19), нарцисс (Песня Песней 2:1), сикомор (Исаия 9:10), шафран (Песня Песней 4:14), яблоня (Песня Песней 2:3), мята и рута (От Луки 11:42).

Флористическая лексика часто в священных текстах выступает в качестве символов, аллегорий, средств для ярких поэтических сравнений и оборотов. Есть много растений, упомянутых в Священном Коране в совокупности именуемых «Набат-ат» – в арабском слово, означающее растения. В течение многих лет врачи и ученые проводили исследования лечебных аспектов этих растений. В Священном Коране говорится: «В каждом из растений есть знамения для мыслящего человека и общества.» (Шуара / 7-9). Современная медицина также признает, что фрукты и растения, упомянутые в Коране, являются источником качественной пищи и оказывают целебное воздействие при лечении некоторых заболеваний.

Среди флоронимов, упомянутых в Священном Коране выделяются: виноград встречается в Коране 11 раз: «или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки» (Сура «Аль-Исра» Ночной перенос / 91), «и взрастили на ней зерна, и виноград и траву» (сура «Абаса» Нахмурился, аят 28), «Он – тот, который низвел с неба воду, и Мы произвели благодаря ей рост всякой вещи; Мы вывели из нее зелень, из которой выведем зерна, сидящие в ряд; и из пальмы, из ее завязей, бывают гроздья, близко спускающиеся; выводим и сады из винограда, и маслину, и гранаты, похожие и

непохожие. Посмотрите на плоды этого, когда они приносят плоды, и на созревание их! Поистине, в этом – знамения для людей, которые веруют!» (Сура «Аль-Анам» Скот, аят 99); инжир /смоковница упоминается в Коране 1 раз: «клянусь смоковницей и маслиной» (сура «Ат-Тин» Смоковница, аят 1/1). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил, что инжир – это райский плод: «Ешьте инжир. Если бы мне пришлось назвать фрукт, сошедший с Небес, я бы сказал, что это инжир. Потому что у райских плодов нет косточек (не подразумеваются такие фрукты, как финики и оливки, косточки которых выбрасываются, не будучи съеденными). Ешьте инжир, потому что он предотвращает геморрой и облегчает боль в суставах»; тамариск: «но они отвернулись (от повелений Аллаха, от благодарения Его и не признали Его посланников), и послали Мы на них бурный поток, (который разрушил плотину и затопил их сады. И заменили Мы им их два (плодоносных и прекрасных) сада двумя (другими) садами, обладающими горькими плодами, тамариском (деревом, у которого нет плодов) и несколькими терновниками» (Сура «Саба» / 16, толкование Абу Адель); кедр без шипов – встречается один раз в Священном Коране: «(Обладатели обещания) среди кедровых деревьев без шипов» (Сура «Аль-Вакиа» Падающее, аят 28); лотос (арабское [сидр]) упоминается в Коране четырежды: в суре «Саба» Падающее рассказывается о разрушении плотины бурным потоком и замене плодоносных садов садами с тамариском и «небольшим количеством лотосов» [34:16]; «у лотоса крайнего предела. У Него – сад прибежища. Когда лотос покрывало то, то что покрывало» (сура «Ан-Наджм» Звезда, аят 14-16). В Коране слова с корнем «сидр» встречается 4 раза: дважды слово сидрат (арабское – лotosовое дерево) и дважды слово сидр. Корень сидр имеет такие значения, как: «течь вниз», «продолжать без перерыва»; «лотосовое дерево» [4].

В суре «ан-Наджм» (53, Звезда) также рассказывается о восхождении пророка Мухаммада (с.г.в.) на Небеса к дереву Сидрат аль-мунтаха, что означает: «Лotosное дерево, обозначающее конец дороги», «вершина Лotosного дерева», «Лotos крайнего предела», то есть дерево, которое обозначает точку, за которую невозможно продвинуться ни физически, ни абстрактно. Дальше Лotosа крайнего предела не может пройти ни ангел, ни пророк; оно расположено либо на шестом, либо на седьмом небе и бросает свою тень на Рай. Возле этого дерева Пророк испытал

видения вне человеческого понимания.

базилик: «есть злаки с травой, и ароматный базилик» (сура «Ар-Рахман» Милосердный, аят 12); «то обретет покой (или радость; или милость) удел (или базилик) и сад Блаженства» (сура «Аль-Вакиа» Падающее, аят 89); Базилик, упоминающийся в хадисах, известен своим тонким, нежным и пряным запахом, и относится к райским растениям. В одном из хадисов Пророка (с.г.в.) сообщается о красоте Райских запахов: «...Там дует северный ветер и приносит на их лица и одеяния самые разнообразные изысканные ароматы [5]. В другом хадисе упоминается о растениях Рая, которые привлекают внимание своим изысканным запахом: «Истинно, хна (ее цвет и запах) является главным запахом среди ароматов Рая... Аллах, сотворив Рай, окружил его (благоуханным) запахом базилика, а базилик окружил со всех сторон запахом хны...» [6]; огурец, чечевица, чеснок, лук: «И вот вы сказали: О, Муса (Моисей)! мы не можем стерпеть одинаковой пищи. Воззови ради нас к твоему Господу, пусть Он изведет нам то, что произрастает земля из своих овощей, огурцов, чеснока, чечевицы и лука». (Сура «Аль-Бакара» Корова, аят 61) оливки: «Мы возвращаем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства и различия» (Сура «Аль-Анам» Скот, аят 99); «Клянусь смоковницей и оливой» (сура «Ат-Тин» Смоковница, аят 1/1). Оливки упомянуты в Коране семь раз, и об их пользе для здоровья говорится в пророческой медицине. Пророк Мухаммад (с. г. в.) сказал: «Берите масло оливы и втирайте его – это благословенное дерево». Упоминание об оливковом дереве и его плодах встречается в Священном Коране в откровении, касающемся озарения Господом светом душ верующих. Светоч их познаний разожжен от благословенного оливкового дерева [7].

Оливковое масло для мусульман символизирует Свет Божий, свет истинного знания, доступный верующим. «На горе Синай Мы вырастили для вас оливковое дерево. В его плодах масло, которым вы пользуетесь, и оно для вкушающих – особая снедь» (сура «аль-Муьминун» Верующие, аят 20). финиковая пальма: «[Аллах] возвращает для вас злаки, маслины, финики,

виноград и всякого рода плоды. Воистину, во всем этом – знамение для людей, способных размышлять.» (Сура «Аль-Нахль» Пчелы, аят 11); «Мы создали на ней сады из финиковых пальм и винограда и заставили биться в них источники,

Всевышний напомнил людям о знамении, которое свидетельствует о реальности Последней жизни и воскрешения, после которого люди предстанут перед Аллахом и получат воздаяние за свои деяния. Этим знаменем служит мертвая, высохшая земля. Аллах ниспосылает с неба дождь и оживляет эту землю. Он возвращает на ней различные виды злаков, которыми питаются люди, а также различные растения, которыми питается домашний скот. Кроме того, Он превращает иссохшую землю в цветущие сады, в которых текут ручьи и растут многочисленные деревья. Аллах особо отметил пальмовые рощи и виноградники, потому что эти два вида деревьев являются самыми славными.» (Сура «Ясин» / 34); гранат: «Мы возвращаем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства и различия» (Сура «Аль-Анам» Скот, аят 99); «И Он Тот, Кто создал сады, финики, разнообразные зерновые для употребления в пищу, друг на друга похожие и не похожие маслины и гранат. Когда (сад) будет плодоносить, ешьте из его плодов. И в день уборки воздайте ему должное. Не транжирьте (вредите). Несомненно, что Он не любит транжир.» (Сура «Аль-Анам» Скот, аят 141). В Коране говорится, что Господь выделил гранаты из всех остальных плодов по причине их большой пользы и превосходства над всеми фруктами, описывая Райскую Обитель, сказал: «В них обоих есть [Райские] плоды, финиковые пальмы и гранаты.» (Сура «Ар-Рахман» Милосердный, аят 68);

финики / хурма: «И потряси над собой ствол пальмы, она уронит к тебе свежие спелые финики» (Сура «Марьям», аят 25). Финики встречаются в Священном Коране 20 раз как финики / хурма или финиковое дерево. «Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальму/финики, лозу и все плоды; поистине, в этом – знамение для людей разумных» (Сура «Ан-Нахль» Пчела, аят 11) [8]; банан: «и (среди) бананов, (у которого плоды) увешаны рядами» (сура «Аль-Вакия» Событие, аят 29); тыква: «Мы взрастили над ним (или возле него) тыкву». Большинство ученых, говорят, что это всякое растение, не имеющее ствола. Тыква имеет ряд достоинств: она быстро растет, ее большие и гладкие листья дают тень, около нее не слетаются мухи, а ее плоды обладают высокой питательностью, которые можно употреблять в пищу как в вареном, так и в сыром виде. Можно есть не только ее мякоть, но и кожицу. Сообщается также, что посланник Аллаха (с. г. в.) очень любил тыкву и всегда искал ее на тарелке (Сура «Сафат» Построенные в ряд, аят 146);

горчица: «Он сказал: “Воистину, мы устанавливаем весы справедливости в День Воскресения. Теперь ни с кем не поступят несправедливо. Даже если оно будет размером с горчичное зерно, мы принесем его (на весы справедливости). Довольно того, что мы ведем счет» (Сура «Аль-Анбия» Пророки, аят 47);

Помимо растений, употребляющихся в пищу и обладающих благотворными и целебными свойствами, со временем в исламе наделяются определенными символами и ассоциациями отдельные цветы. Важное значение приобретают тюльпаны и розы. Так, тюльпан стал символом Аллаха, так как арабское написание слова «Аллах» напоминает именно этот цветок, который также символизирует единство.

В мусульманском мире цветком Пророка называют розу. Роза имеет особое символическое значение для мусульман и ассоциируется с Пророком Мухаммедом (с. г. в.), считается, что аромат цветка передает запах Пророка. Бутон нераскрывшейся розы в исламе символизирует таухид (сложное религиозное понятие, означающее единобожие).

В свою очередь раскрывшаяся роза – это символ общества, символ раскрытия душевных тайн человечества. В то же время роза увядающая ассоциируется с кратковременным пребыванием человека на Земле, с некой перманентностью бытия. Шипы розы в исламе намекают на трудности земного пути - нельзя вырастить розу, не уколовшись ни разу.

Гвоздики в исламе символизируют преданность, а лотос, плавающий по воде, считается символом дервишей, расстилающих свои молитвенные коврики на воде.

Точно так же изогнутая фиалка олицетворяет собой смирение, а нарцисс, несмотря на красоту – самодовольство и эгоизм. Объясняется это тем, что они растут у кромки воды, как бы любясь собственным отражением.

Выводы

Таким образом, как мы видим, многозначная символика и образность флоронимов в различных аспектах издревле являлась предметом изучения, обладая способностью быть «письмом читателям». Флоронимы в Священных писаниях, как христиан, так и мусульман, помимо своих полезных свойств демонстрируют полноту жизни без конца, вечной жизни. Рождение и возрождение во

флоре наглядно демонстрирует преодоление закона смерти, и составляет базу универсального наличия символов-флоронимов в различных культурах. Изучение флористических символов в разных культурах является актуальной задачей поиска предельно жизнеспособной модели создания взаимоотношений природы и человека, которая выявляет творческую суть природы в отношении человека и человека относительно природы в значимых для всего человечества прототипических значениях символических образов деревьев, трав, плодов, семян, цветов.

Символы-флоронимы прочно закреплены в человеческом сознании, что ярко отражено в философском единстве знания и его словесного выражения. Исследование символических образов-флоронимов в религиозных традициях способствует пониманию факта необходимости духовной культуре особых средств воплощения знаний, ценностей, образов. Такими средствами могут выступать флоронимы, как знаковые системы, как язык культуры.

Список использованной литературы

1. Alikhasanova Zulfiya Fizuliyevna. The role of floronims in the Russian and Uzbek linguistic pictures of the world // Science and innovation. International scientific journal volume 2 ISSUE 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7632569>
2. Веселовский А. Н. «Привет», «Из поэтики розы» // Художественно-литературный сборник изд. О-ва вспомоществования нуждающимся ученицам Василеостровской гимназии. (Петербург 1898) / А.Н. Веселовский. – Петербург, 1-5 с.
3. Словарь библейских образов : [Справочник] / Под общ. ред. Лиланда Райкена, Джеймса Уилхойта, Тремпера Лонгмана III ; ред.-консультанты: Колин Дюриес, Дуглас Пенни, Дэниел Рейд ; [пер.: Скороходов Б.А., Рыбакова О.А.]. – СанктПетербург : Библия для всех, 2005. – 1423 с.
4. И.Н. Сокольский, Лотос – благоухающий символ духовного просветления // Растения из Садов Священного Корана. – М. : «САД», 2008. – С. 97-103.
5. ат-Тазкират аль-Куртуби, стр. 325-562
6. ат-Тазкират аль-Куртуби, стр. 342-619
7. И.Н. Сокольский. Маслина – драгоценный дар Аллаха // Растения из Садов Священного Корана. – М. : «САД», 2008. – С. 110-129.
8. Коран. Перевод И. Ю. Крачковского. – М.: НПО «Вектор СП». 1990. – 399 с.